

ЎҚИТУВЧИНИНГ ЎҚУВЧИЛАР ЖАМОАСИГА ПЕДАГОГИК – ПСИХОЛОГИК ТАЪСИР КЎРСАТИШИ МУАММОСИ

Musayeva Madina Axmat qizi

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети талабаси

Ўқувчилар гуруҳи ўз-ўзидан диффуз гуруҳ каби стихияли равишда вужудга келмайди. Бу жараён бевосита ўқитувчининг таъсири билан мулоҳаза тарзда кечади. Бунда ўқитувчининг фақат ижтимоий роль талаб этувчи қоидаларни бажариш билан кифоя қилинмайди. Бъзидда фани бўйича, услубият соҳасида чуқур билимга эга бўлган педагог ўқувчиларнинг жамоавийлик руҳига сезиларли таъсир кўрсата олмайди. Негаки, бу жараён нафақат касбга оид чуқур билим эгаси бўлишни, балки аввал етук шахс бўлишни талаб қилади. Зеро, етук шахсни ҳам етук жамоани ҳам фақат етук шахс шакллантириши мумкин.

Психологияда ўқитувчининг ўқувчилар жамоасига таъсири икки турга ажратилади: бевосита таъсир ва билвосита таъсир. Бевосита таъсир деганда ўқувчиларга қандайдир мақсадга эришиш учун тўғридан-тўғри талабни қўйиш, таклиф билдириш, маслаҳат бериш тушунилади [3]. Педагогик фаолият давомида айнан шундай таъсирдан кўп фойдаланилади. Бирок бундай ёндашув ҳар доим ҳам самарали бўлмаслиги мумкин. Бъзидда ўқитувчининг тўғридан-тўғри бевосита таъсир қилиш усулларида кўп фойдаланиши, ўқувчиларда таъсирга нисбатан кучли қаршиликни уйғотади, икки томон ўртасида низоли вазиятни юзага келтиради.

Кўп ҳолларда ўқувчилар жамоасига билвосита таъсир кўрсатиш анча самарали бўлади. Бунда педагог бевосита таъсир қилмоқчи бўлган жамоага эмас, уни қуршаб турга шароитга, одамларга, вазиятга таъсир кўрсатади.

Ўқитувчининг ўқувчилар жамоасига таъсири йўналиши бўйича ҳам икки хил бўлиши мумкин: мақсадли ва мақсадсиз.

Мақсадли таъсир – Ўқитувчининг махсус таъсир этган таъсиридир. Бунда ўқитувчи таъсирни амалга оширишга алоҳида тайёргарлик кўради, бунинг учун махсус усулни танлайди, уни қандай йўллашни аввалдан режалаштиради.

Мақсадсиз таъсир эса ўқитувчининг аввалдан режалаштирмай, англамай туриб таъсир кўрсатиб қўйиши ҳисобланади [3] (масалан, ўқитувчи ташқи кўринишдаги бирор унсурнинг ўқувчилар диққатини ўзига қаттиқ жалб этиши).

Ўқувчилар жамоасига педагогик – психологик таъсир кўрсатишда ўқитувчилар кўпинча қуйидаги муаммоларга дуч келадилар: 1) жамоа билан алоқа ўрната олмаслик; 2) жамоадаги ички руҳий вазиятни тушунмаслик; 3) жамоа ичидаги шахслараро мулоқот ва муносабатларни бошқара олмаслик; 4) жамоа билан бўлган муносабатни айти пайтда ҳал этилиши талаб қилинган, педагогик вазиятлардан келиб чиқиб, қайтадан тузишга қодир бўлмаслик 5) жамоага ўз ҳис кечинмаларини етказишда ўзини-ўзи бошқара билмаслик [1].

Ўқувчилар жамоаси билан тез ва самарали равишда психологик алоқага киришиш учун: жамоа билан мулоқотни кўтаринки кайфиятда, тетиклик билан, коммуникатив ташаббусни намоён этиб бошлаш; имкон қадар тез ташкилий чора тадбирлар (саломлашиш, ўқувчиларни бир жойга тўплаш ва

х.)дан мулоқот қилишга ўтиш; тезда жамоа билан “биз” туйғусини, жамоа билан бирлик туйғусини уйғотиш; жамоа билан мулоқотнинг бошиданок фаоллаштирувчи савол ёки масалани жамоа олдига қўйиш; жамоага нисбатан тақиқловчи талабларни қисқартириб, ижобий эмоционал бўёқдорликка эга мурасаларга кенг йўл очиш; мулоқотнинг новербал воситалари (имо-ишоралар, мимика, пантомимика, овоз оҳанглари) имкониятларидан кенг фойдаланиш; жамоанинг ҳар қандай жавоб реакциясига бефарқ бўлмаслик тавсия қилинади [1].

Ўқувчилар жамоасига таъсир кўрсатишда ўқитувчи ихтиёридаги самарали усуллардан бири ишонтириш усулидир. Ушбу усулдан самарали фойдаланиш учун: а) етказилаётган маълумот мазмуни ва шакли шахснинг ёшга оид хусусиятларига мувофиқ бўлиши; б) умумий мулоҳазалар билан бирга таяниш; в) ўқувчиларнинг барчасига аввалдан маълум бўлган фактларга тез-тез мурожаат қилиш; г) энг муҳими ўқувчилар жамоаси ишонтирилаётган нарсага ўқитувчининг ўзи ҳам қатъий ишониши талаб қилинади [2].

Ўқитувчининг бошқарув услуги ўқувчилар жамоасидаги ижтимоий – психологик муҳитга кучли таъсир қилувчи омил эканини ҳам назардан четда қолдирмаслик лозим [3]. Маълумки, ижтимоий – психологик муҳит деганда - ҳамкорликдаги фаолият самарадорлигига ва шахснинг гуруҳдаги ривожланишига ижобий ва салбий таъсир қилувчи, психологик шарт – шароитлар мажмуаси тушунилади. Ижтимоий–психологик муҳит хусусиятлари гуруҳдаги шахслараро мулоқот, гуруҳий баҳолар ва қарашлар, гуруҳий кайфият гуруҳнинг ҳар бир аъзоси томонидан қандай идрок этилаётганида акс этади.

Ўқувчилар жамоасини бошқариш услуби жамоадаги ижтимоий – психологик иқлимга таъсир кўрсатишни қуйидагиларда яққол сезиш мумкин: авторитар услубга хос бўлган хусусиятлар жамоа аъзоларида агрессивлик, асабий тажанглик, пинҳона иш тутиш одати, асосий фаолиятга нисбатан совуққон муносабатни, гуруҳбозликни юзага келтириши, жамоадаги кўпдан – кўп низоли вазиятларни стимуллаштириш ва шу тариқа салбий муҳитни қарор топтириши мумкин; либерал услубга кўпинча жамоада бошбойдоқ, ўз билармончилик кайфиятини туғдириш, низоли вазиятларнинг ўз вақтида бартараф этилмаслигига сабаб бўлиши, адолатсизликнинг олдини олишга туртки бериши мумкин. Шунинг учун ўқувчилар жамоасини бошқаришда ижобий ижтимоий-психологик муҳитни вужудга келтириш нуқтаи назаридан ҳам демократик услуб имкониятлари юқори баҳоланади. Шубҳасиз, ўқитувчининг ўқувчилар ташаббусларига эътиборли экани, низоли вазиятларни ўз вақтида бартараф этишга интилиши, ўқувчиларга маънавий-руҳий далда бериш усулларида кенг фойдаланиши, жамоа ишига заруратсиз арашлалмаслиги, дўстона муносабати, жамоадаги ижтимоий-психологик иқлимнинг мўътадил бўлишини таъминлайди.

Юқорида айтилганларни инобатга олиб, педагог жамоа муносабатларида демократик бошқарув услуби энг самарали услублардан ҳисобланади. Албатта, айрим вазиятларда бошқа турдаги услублар, масалан, авторитар услуб ҳам самарали бўлишини инкор этиб бўлмайди. Аммо таълим – тарбия жараёнида бундай вазиятлар унчалик кўп учрамайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1.Канн-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении: Кн. для

учителя. –М.: Просвещение, 1987, 7-8 с.

2. Основы педагогического мастерства: Учеб. пособие для пед. спец. высш. учеб. заведений / Под ред. И.А.Зязюна. –М.: Просвещение, 1989, 175-с.

3. Социальная психология: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / Под ред. А.В. Петровского. –М.: Просвещение, 1987, 174-175-с.